

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15596707

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MODELO DE DECISÃO DE INVESTIMENTO PARA GESTORES DE FUNDOS DE VENTURE CAPITAL

Marcelo Ferreira do Nascimento

FERREIRA DO NASCIMENTO, MARCELO., PARISI, CLAUDIO., ERMEL, MARCELO. (2024). Modelo de Decisão de Investimento para Gestores de Fundos de Venture Capital. Pesquisa Intervencionista. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 e Edição DOI 10.5281/zenodo.15596707

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Modelo de decisão de investimento para gestores de fundos de Venture Capital.

Produto Técnico-Tecnológico: Sistema de Apoio à Decisão para Gestoras de Venture Capital com Base em Métricas Quantitativas e Valuation Probabilístico.

Demanda Espontânea: Resposta à ausência de critérios quantitativos para apoiar decisões de investimento em scaleups no contexto de Fundos de Venture Capital.

Organização: Gestora de Venture Capital especializada em Growth Equity, com atuação no Brasil e América Latina.

Descrição do PPT: Metodologia de aplicação de Key Metrics percentilizadas, Múltiplos de Mercado e Análise Probabilística no processo decisório de investimentos em scaleups de Venture Capital.

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) - comunidade do PPGCFTG.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta – Responde à demanda do setor de Venture Capital por critérios quantitativos e estruturados para apoiar decisões de investimento em scaleups, alinhando-se à linha de pesquisa em finanças aplicadas.

Impacto Potencial Alto: Apresenta elevado potencial de replicação em gestoras de Venture Capital que buscam padronizar e racionalizar decisões de investimento com base em métricas quantitativas e comparáveis.

Impacto Realizado Médio: Aplicado em ambiente real com validação prática, evidenciando mudanças iniciais na estruturação do processo decisório e maior embasamento analítico nas análises de investimento.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta - Introduz abordagem quantitativa inédita em um ambiente historicamente orientado por análise qualitativa.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média – Exige domínio técnico de finanças e modelagem quantitativa, mas pode ser adotado com capacitação.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta - Aplicável diretamente em decisões de investimento em scaleups, com potencial de uso recorrente por gestoras de Venture Capital.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta - Possui flexibilidade para adaptação em diferentes gestoras e cenários de investimento, especialmente em mercados emergentes com baixa padronização analítica.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média - Aplicado em uma única gestora de Venture Capital, com base em análise de múltiplas empresas comparáveis, o que confere escopo ampliado à intervenção mesmo em uso localizado.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável – Modelo modular, com estrutura flexível que permite customização e aplicação em diferentes gestoras de Venture Capital.

Modelo de Decisão de Investimento para Gestores de Fundos de Venture Capital

RESUMO

Este Relato Técnico apresenta a construção e aplicação de um modelo quantitativo de apoio à decisão de investimento em Venture Capital, com foco na análise estatística de Key Metrics por percentis. A intervenção foi realizada em uma gestora especializada em Growth Equity, utilizando benchmarks operacionais para classificar empresas em níveis de desempenho, com o objetivo de estruturar um processo decisório mais racional, incorporando uma camada de análise econômico-financeira a um fluxo de investimento até então guiado majoritariamente por critérios qualitativos. O modelo apresentou indicativos positivos no teste aplicado, sugerindo potencial para organizar o processo decisório, reduzir subjetividades e aumentar a previsibilidade dos aportes, além de demonstrar viabilidade de replicação em outras gestoras do setor.

Palavras-chave: Venture Capital, Decision Model, Key Metrics, Percentile analysis, Operational benchmarking, Scaleups, Modelagem Quantitativa, Framework de Avaliação.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15596707

FERREIRA DO NASCIMENTO, MARCELO., PARISI, CLAUDIO., ERMEL, MARCELO (2024). *Decision-Support Model for Venture Capital Fund Managers*. Interventionist Research. Graduate Program in Business and Finance – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Volume 1 and Edition DOI 10.5281/zenodo.15596707

Decision-Support Model for Venture Capital Fund Managers

ABSTRACT

This Technical Report presents the development and application of a quantitative decision-support model for Venture Capital investment, with a focus on the statistical analysis of Key Metrics using percentile-based classification. The intervention was carried out in a Growth Equity investment firm, employing operational benchmarks to categorize companies by performance levels, with the aim of structuring a more rational decision-making process by integrating an economic-financial analytical layer into an investment flow previously driven primarily by qualitative judgment. The model showed positive indications in backtesting, suggesting potential to organize decision processes, reduce subjectivity, and improve the predictability of capital allocation, while also demonstrating feasibility for replication in other firms within the sector.

Keywords: Venture Capital, Decision Model, Key Metrics, Percentile analysis, Operational benchmarking, Scaleups, Quantitative Modeling, Evaluation framework

INTRODUÇÃO

O ecossistema de Venture Capital no Brasil tem assumido papel crescente no Brasil, impulsionado pelo avanço das startups e scaleups, pela digitalização dos negócios e por reformas regulatórias que favorecem o empreendedorismo tecnológico. Esse ambiente, caracterizado pela alta incerteza e pelo crescimento acelerado, demanda instrumentos mais robustos e objetivos para apoiar a avaliação e a seleção de investimentos por parte das gestoras. Gestores de fundos de Venture Capital operam em um contexto de decisões recorrentes, com informações assimétricas e alta pressão por performance. Apesar do papel central que exercem na identificação e validação de oportunidades de alto crescimento, muitos ainda se baseiam em processos predominantemente qualitativos, com pouca padronização e dependência de experiência subjetiva. Isso limita a comparabilidade entre empresas analisadas e a previsibilidade dos aportes realizados.

Diante desse desafio, esta pesquisa intervencionista foi conduzida em uma gestora de Venture Capital com atuação em Growth Equity, focada em empresas já estabelecidas, mas ainda com alto potencial de expansão. A organização contava com um funil de avaliação informal e pouco sistematizado, o que evidenciou a oportunidade de desenvolver um modelo mais estruturado para apoiar a tomada de decisão. O modelo proposto tem como eixo central um painel de Key Metrics avaliadas por percentis, permitindo posicionar cada empresa em uma distribuição comparável de desempenho operacional. A estrutura também contempla múltiplos de mercado e simulação de Monte Carlo como ferramentas complementares. No entanto, a aplicação prática concentrou-se na dimensão das métricas operacionais, dada a limitação de dados históricos e previsões consistentes para uso integrado dos múltiplos. A construção e o teste do modelo ocorreram em ambiente real, com a participação do gestor e validação junto aos stakeholders da organização. A abordagem adotada priorizou aplicabilidade, clareza e capacidade de replicação. Os resultados sugerem que a incorporação de uma lógica quantitativa baseada em benchmarks estatísticos pode contribuir para maior racionalidade no processo decisório, sem eliminar a intuição e a experiência, mas oferecendo um contrapeso estruturado à análise qualitativa tradicional.

REFERENCIAL TEÓRICO

Evolução e papel do Venture Capital

A tomada de decisão em investimentos de Venture Capital requer um arcabouço teórico que considere tanto a incerteza inerente às empresas investidas quanto os fundamentos econômico-financeiros aplicáveis a contextos de alto crescimento. O desenvolvimento do Capital de Risco como setor estruturado pode ser traçado desde o século XIX, com marcos importantes como a criação da ARDC por Georges Doriot nos anos 1940 e o crescimento acelerado da indústria nas décadas seguintes, especialmente após a reforma da Prudent Man Rule nos Estados Unidos. Autores como Ante (2008), Gompers (1994) e Gompers e Lerner (2001) destacam o papel do Venture Capital como catalisador de inovação, tendo viabilizado empresas como Apple, Google, Facebook e Tesla.

Desafios de avaliação em ambientes de incerteza

No contexto do Venture Capital, a Teoria da Assimetria Informacional (Akerlof, 1970) oferece a base para compreender os desafios enfrentados por gestores ao avaliar negócios inovadores com projeções incertas e dados assimétricos. A presença de seleção adversa e a dificuldade de sinalização entre empreendedores e investidores reforçam a necessidade de critérios objetivos que reduzam subjetividades e aumentem a transparência nas decisões. O modelo proposto nesta pesquisa busca mitigar essas limitações ao incorporar métricas operacionais avaliadas com base em benchmarks estatísticos, estruturados por percentis.

Fundamentos econômico-financeiros da modelagem decisória

A construção do modelo de decisão está apoiada em fundamentos clássicos da teoria financeira. Fisher (1930), Graham & Dodd (1962) e Markowitz (1991) forneceram os pilares para os conceitos de valor presente, análise fundamentalista e diversificação de risco. Damodaran (2012) contribuiu ao reforçar a utilidade do DCF e da análise por múltiplos, mesmo em contextos de maior incerteza. Além disso, a adoção de simulação de Monte Carlo e de abordagens probabilísticas, inspiradas por Sharpe (1964) e

**Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas**

Gompers e Lerner (2001), permite uma leitura mais realista do risco envolvido. Combinados, esses elementos fornecem suporte técnico à proposta de um modelo ajustado às demandas de gestoras que operam com empresas em estágio de crescimento acelerado.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adotou o método da pesquisa intervencionista, com foco aplicado, para desenvolver e testar um modelo de apoio à decisão de investimento em gestoras de Venture Capital. Conduzida em parceria com uma gestora especializada em Growth Equity, a intervenção foi estruturada em quatro etapas: diagnóstico, pré-intervenção, intervenção e avaliação. Essa abordagem, alinhada à proposta metodológica de Suomala et al. (2014), permitiu o refinamento progressivo do modelo em interação com o contexto organizacional, valorizando a produção de conhecimento útil e aplicável a partir da realidade prática da gestora.

Natureza Aplicada e Teste com Dados Reais

A pesquisa apresenta delineamento qualitativo-quantitativo, com abordagem aplicada voltada à resolução de problemas práticos no setor de Venture Capital. O método incluiu diagnóstico organizacional, construção de um modelo teórico-prático fundamentado na literatura e validação participativa junto aos gestores. As atividades envolveram entrevistas, testes de aplicação e revisões iterativas das ferramentas propostas, com destaque para o uso de múltiplos de mercado, simulação de Monte Carlo e um painel de Key Metrics com base estatística de benchmarks e ponderações customizáveis. O modelo foi testado com base em dados fornecidos pela gestora parceira, permitindo verificar sua aplicabilidade em um contexto real de decisão e contribuindo para a qualificação dos processos de análise em empresas em estágio de crescimento acelerado.

RESULTADOS

Consolidação do Modelo Teórico-Prático

A fase de pré-intervenção resultou na elaboração de um modelo de apoio à decisão composto por duas vertentes analíticas: uma baseada em múltiplos de mercado (Market Approach) e outra centrada em Key Metrics. O modelo foi construído a partir de revisão de literatura, análise dos dados estratégicos da gestora e validação participativa com seus gestores, em um processo iterativo de refinamento. Inicialmente, também foi considerada uma terceira vertente baseada no modelo de fluxo de caixa descontado (DCF segmentado por percentis), mas sua aplicação foi descartada devido à indisponibilidade de projeções financeiras consistentes nas empresas investidas, uma limitação típica do contexto de Venture Capital. Para viabilizar a transição do modelo teórico para sua aplicação funcional, foi realizado um processo de adaptação técnica que envolveu: (i) a exclusão de métricas inviáveis operacionalmente, como o DCF; (ii) o avanço com múltiplos de mercado baseados em dados públicos (EV/Revenue e EV/Ebitda), com uso de Simulação de Monte Carlo; (iii) a construção de benchmarks operacionais por meio de dados econômico-financeiros de empresas listadas em bolsas internacionais e locais com perfil similar às investidas da gestora; e (iv) a estruturação de percentis e quartis para permitir a classificação comparativa de desempenho.

Aplicação do Simulador de Key Metrics

O Simulador de Key Metrics foi a vertente do modelo que obteve maior maturidade de aplicação durante a intervenção. Com base em 17 variáveis organizadas nos blocos Receita, Caixa, Eficiência Operacional e Rentabilidade & Retorno, o modelo permitiu o cálculo de scores consolidados para cada empresa analisada. Os dados foram padronizados por percentis (P50 e P75), classificando o desempenho em níveis Caution, Good e Great. A operacionalização envolveu a coleta de dados financeiros públicos, estruturação das métricas, aplicação de regras de ponderação por bloco temático e geração de dashboards analíticos com leitura estruturada. Embora algumas métricas previstas no framework original (como NDR, MOIC, CCS) não tenham sido utilizadas por ausência de dados públicos, o simulador demonstrou flexibilidade, mantendo

funcionalidade mesmo em ambientes com restrições informacionais. A estrutura padronizada permitiu comparações consistentes entre empresas e contribuiu para a priorização de oportunidades no pipeline da gestora.

Limitações na Aplicação do Simulador de Múltiplos

A vertente de avaliação por múltiplos foi operacionalizada em formato preliminar com base em dados extraídos do Capital IQ, priorizando empresas listadas na Nasdaq, NYSE e B3. Utilizou-se simulação estatística de Monte Carlo com 10.000 iterações para os múltiplos EV/LTM Revenue e EV/LTM Ebitda, gerando distribuições percentílicas (P25, P50, P75) como referência de mercado. Entretanto, a escassez de empresas comparáveis com dados públicos consistentes comprometeu a testagem plena da ferramenta. Em cerca de 40% dos casos, apenas duas empresas comparáveis viabilizaram a simulação com baixa robustez estatística; nos demais, apenas uma empresa pôde ser utilizada, inviabilizando o uso efetivo da abordagem probabilística. Assim, o simulador foi mantido como uma ferramenta complementar e conceitualmente promissora, mas sua contribuição prática à decisão de investimento não pôde ser mensurada no escopo desta intervenção.

Protocolo de Uso do Simulador de Key Metrics

A partir da estrutura analítica desenvolvida e da definição das métricas que compõem o modelo, torna-se necessário estabelecer um procedimento sistemático para sua aplicação em contextos reais de avaliação. Nesse sentido, propõe-se um protocolo de utilização que organiza, de forma sequencial, as etapas necessárias para operacionalizar o modelo e interpretar seus resultados no processo decisório. A aplicação do modelo proposto é conduzida por meio de um protocolo estruturado em etapas sequenciais, desenvolvido para apoiar a avaliação de empresas em contextos de Venture Capital caracterizados por elevada incerteza, assimetria informacional e heterogeneidade de dados. O protocolo organiza o processo analítico a partir da integração de indicadores financeiros e operacionais, avaliados de forma padronizada e em perspectiva relativa com base em benchmarks de mercado. Sua função central é transformar um conjunto disperso de informações em uma estrutura comparável e

interpretável, permitindo ao gestor posicionar a empresa avaliada em relação a referências externas e identificar, de forma sistemática, seus principais vetores de desempenho. Ao combinar análise por métricas percentilizadas, consolidação por dimensões temáticas e integração com abordagens complementares de avaliação, o protocolo contribui para reduzir a subjetividade inerente ao processo decisório, sem eliminar o papel do julgamento qualitativo do investidor. Dessa forma, o modelo não se limita a fornecer uma medida pontual de desempenho, mas atua como um instrumento estruturado de suporte à decisão, permitindo uma análise consistente, comparável e orientada por critérios econômicos, ao mesmo tempo em que preserva a necessidade de julgamento qualitativo por parte do investidor. Adicionalmente, a operacionalização do modelo requer a definição de critérios que orientem a consolidação dos resultados obtidos. No âmbito da vertente operacional do modelo, a consolidação analítica dos resultados requer a definição de critérios que orientem a contribuição relativa dos indicadores e das dimensões avaliadas. A partir da organização das métricas em dimensões analíticas, estabelece-se uma estrutura de ponderação que permite integrar diferentes vetores de desempenho em uma avaliação consolidada. Essa lógica de ponderação é orientada pela relevância econômica dos indicadores no contexto de Venture Capital, considerando fatores como estágio de maturidade, dinâmica de crescimento e eficiência operacional. Com isso, busca-se assegurar que a avaliação reflita, de forma equilibrada, os múltiplos aspectos do desempenho da empresa, mitigando distorções associadas à predominância isolada de determinadas métricas.

Etapas de Aplicação do Modelo

1. Estruturação e Preparação das Informações de Entrada

A etapa inicial consiste na estruturação das informações necessárias para a aplicação do modelo, contemplando a consolidação de dados financeiros e operacionais de forma consistente, comparável e aderente aos critérios analíticos definidos. Essa organização pressupõe a padronização das bases de dados, a definição clara dos períodos de análise e a verificação da integridade das informações utilizadas, de modo a assegurar a confiabilidade das etapas subsequentes. Nesse contexto, procede-se à

organização dos dados da empresa avaliada a partir de indicadores previamente definidos no modelo, abrangendo dimensões como crescimento de receita, margens operacionais, eficiência no uso de capital e geração ou consumo de caixa. A estruturação dessas informações requer alinhamento temporal, como a utilização de bases anuais ou de últimos doze meses (LTM), bem como uniformidade conceitual das métricas empregadas, garantindo consistência na interpretação dos indicadores e comparabilidade com as referências de mercado adotadas. Adicionalmente, podem ser considerados ajustes analíticos com o objetivo de mitigar distorções associadas a eventos não recorrentes ou efeitos extraordinários, buscando refletir de forma mais adequada o desempenho operacional recorrente da empresa. Essa etapa estabelece, portanto, as bases informacionais que sustentam a aplicação do modelo, sendo determinante para a qualidade e robustez das análises subsequentes.

2. Tratamento e Padronização dos Indicadores

Os indicadores são submetidos a procedimentos de padronização, com o objetivo de permitir sua análise conjunta em uma mesma base comparativa. Esse processo pode envolver ajustes de escala e adequações na forma de interpretação de determinadas métricas. Em especial, indicadores associados a consumo de recursos ou eficiência operacional são tratados de modo a preservar a coerência analítica com os demais indicadores, evitando distorções na leitura consolidada do desempenho.

3. Análise Relativa com Base em Benchmarks Percentílicos

Na sequência, os indicadores tratados são comparados a benchmarks de mercado organizados em distribuições percentílicas (como P50 e P75), construídas a partir de empresas comparáveis. Essa etapa permite posicionar a empresa avaliada em relação ao conjunto de referência, oferecendo uma leitura relativa do desempenho e capturando diferenças ao longo da distribuição, em vez de utilizar apenas critérios absolutos.

4. Consolidação por Blocos Analíticos e Cálculo de Score

Os indicadores são agrupados em blocos temáticos, como Receita, Caixa, Eficiência Operacional e Rentabilidade, permitindo uma leitura segmentada do desempenho. A partir dessa organização, os resultados são consolidados em uma métrica sintética (score), que representa o posicionamento relativo da empresa nas diferentes dimensões analisadas. Essa consolidação facilita a comparação entre empresas e a interpretação integrada dos resultados.

5. Interpretação dos Resultados e Aplicação no Processo Decisório

Por fim, os resultados são interpretados de forma integrada, permitindo ao gestor avaliar o desempenho da empresa sob diferentes perspectivas. A classificação obtida (como Caution, Good e Great) funciona como um instrumento de apoio à decisão, contribuindo para a priorização de oportunidades e para a organização do processo de investimento, sem substituir o julgamento qualitativo do investidor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKERLOF, G. A. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.

ANTE, Spencer E. (2008). *Creative Capital: Georges Doriot and the Birth of Venture Capital*. Harvard Business Press.

DAMODARAN, A. (2012). *Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset*. 3. ed. Hoboken: Wiley.

FISHER, I. (1930). *The theory of interest: as determined by impatience to spend income and opportunity to invest it*. New York: The Macmillan Company.

GOMPERS, P. A. (1994). The rise and fall of venture capital. *Business and Economic History*, 23(2), 1-26.

GOMPERS, P. A.; LERNER, J. (2001). *The money of invention: how venture capital creates new wealth*. Harvard Business Press.

GRAHAM, B.; DODD, D. L. (1962). *Security analysis: principles and technique*. 4. ed. New York: McGraw-Hill Book Company.

MARKOWITZ, H. (1991). *Portfolio selection: efficient diversification of investments*. 2. ed. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.

SHARPE, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425-442.

SUOMALA, P.; LYLY-YRJÄNÄINEN, J.; LUKKA, K. (2014). Battlefield around interventions: A reflective analysis of conducting interventionist research in management accounting. *Management Accounting Research*, 25, 304-314.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "A" e "B" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "X".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado				Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
								Estrato	TA2	Pontuação		86,7